

УДК 744.4; 378.146

DOI 10.5281/zenodo.15050675

Научная статья

ИТОГОВАЯ ТЕСТОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

FINAL TEST WORK ON THE DISCIPLINE «ENGINEERING GRAPHICS»

СУЛИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат технических наук, доцент,
Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана.*

SULINA OLGA VLADIMIROVNA,

*Candidate of technical sciences, associate professor,
Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch).*

В работе проводится анализ ключевых составляющих процесса обучения по общепрофессиональной дисциплине в технических вузах «Инженерная графика». Предложено оценивать результаты обучения студентов (знания, умения, навыки и компетенции) с помощью итогового тестирования в электронно-образовательной среде. Для поставленной задачи учебный материал дисциплины был структурирован по значимости и были выделены ключевые позиции, которые должны определять содержание заданий. Определены типы заданий, их оптимальное количество и время выполнения. Приведены примеры заданий различного вида. В результате апробации итогового тестирования по дисциплине «Инженерная графика» в КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана в 2024 году выявлены наиболее сложные темы и разделы дисциплины.

The paper analyzes the key components of the learning process in the general professional discipline of Engineering Graphics at technical universities. It is proposed to evaluate the result of the required knowledge, skills, and acquired competencies of students through final testing in an electronic educational environment. For the task at hand, the discipline's teaching material was structured according to its significance and key positions were identified that should determine the content of the assignments. The types of tasks, their optimal number and time of completion are determined. Examples of various types of tasks are given. As a result of the final testing in the discipline "Engineering Graphics" at the Bauman Moscow State Technical University in 2024, the most difficult topics and sections of the discipline were identified.

Ключевые слова: инженерная графика, тест, итоговая работа, электронно-образовательная среда, компетентность, конструкторский документ.

Key words: engineering graphics, test, final work, electronic educational environment, competence, design document.

При разработке рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств и учебно-методического комплекса дисциплины «Инженерная графика» преподаватели технических вузов в рамках выделенных часов должны обеспечить приобретение требуемых общепрофессиональных компетенций обучающимися согласно текущему уровню развития науки и техники.

При постановке целеполагания и подзадач при разработке учебно-методических материалов по дисциплине «Инженерная графика» необходимо учитывать реальные среднестати-

стические базовые навыки геометрических построений с помощью чертёжных приборов и инструментов у студентов. В свою очередь, при разработке рабочих программ дисциплины необходимо оперировать часами контактной аудиторной работы согласно расчёту учебной нагрузки, и по показателям предыдущих учебных лет корректировать состав и объём выполняемых обучающимися работ.

На сегодняшний день перед кафедрами инженерной графики стоит задача: обеспечить приобретение студентами знаний, умений и навыков по созданию и оформлению бумажной и электронной конструкторской документации (КД), входящей в полный комплект КД на изделия в соответствии с действующими стандартами ЕСКД. Согласно ГОСТ 2.102-2013 [1] конструкторскими документами для деталей являются: электронная модель детали, чертёж детали; для сборочных единиц – электронная модель сборочной единицы, сборочный чертёж, чертёж общего вида, схема, спецификация, электронная структура изделия и др. в зависимости от стадии разработки изделия.

Ежегодные обновления версий САПР-систем, изменения в стандартах электронного документооборота КД обуславливают необходимость постоянного совершенствования учебно-методических материалов в рамках применения САПР-систем для обучения. Работа преподавателей кафедр инженерной графики характеризуется на сегодняшний день высокой интенсивностью и многозадачностью.

Студент в процессе обучения дисциплине «Инженерная графика» должен приобрести следующие знания, умения и навыки:

- уметь наносить надписи чертёжным шрифтом на чертежах, выполнять геометрические построения с требуемой точностью;
- создавать изображения на чертежах методами проецирования;
- знать основные положения стандартов ЕСКД и уметь применять стандарты для создания чертежей, моделей, схем и текстовых документов на изделия различной номенклатуры;
- знать и уметь применять обозначения и упрощения, принятые в КД;
- знать виды соединений деталей, применяемых в машино- и приборостроении и уметь их изображать, и обозначать в КД;
- знать назначение и состав различных видов КД, уметь их создавать;
- уметь создавать различные типы КД в САПР системах;
- уметь создавать электронные модели деталей и сборочных единиц с атрибутами;
- уметь создавать ассоциативно связанные электронные КД и осуществлять электронный документооборот КД;
- уметь настраивать параметры САПР системы для оформления КД в соответствии с ЕСКД.

Решение поставленных учебных задач должно быть основано, по мнению автора, на рациональном, но не всеобъемлющем применении САПР в учебном процессе на определённых методически обоснованных этапах учебного процесса. Безусловно, в учебном процессе необходимо применять современные информационные технологии для создания методических материалов по дисциплине: электронно-образовательную среду с возможностью синхронного и асинхронного взаимодействия, видеолекции, интерактивные презентации, автоматизированные тестовые системы контроля и др.; а также современные педагогические формы организации учебного процесса: проблемные лекции, дискуссионные семинары, коллоквиумы, деловые игры с личностно-ориентированным и дифференцированным подходом к обучающимся.

Проверка наличия необходимого уровня знаний, умений, навыков и общепрофессиональных компетенций у обучающихся по дисциплине «Инженерная графика», по мнению

автора, может эффективно осуществляться в виде тестового контроля. Тестовый контроль предлагается проводить с помощью электронно-образовательной среды (ЭОС) в автоматизированном режиме. Согласно исследованиям [2], электронная информационная образовательная среда может эффективно использоваться для решения различных дидактических задач образовательного процесса в вузах.

Подготовка к итоговому тестированию позволит обучающимся систематизировать и структурировать знания по дисциплине, а его прохождение позволит оценить как преподавателям, так и студентам уровень понимания и освоения приобретённых навыков создания и чтения конструкторской документации.

При формировании банка тестовых заданий необходимо опираться на современные результаты исследований в теории тестологии и педагогической квалитметрии. В исследованиях [3] и [4] сформулированы признаки, характеризующие особенности организации методического обеспечения тестового контроля учебных достижений в вузах: большой объем контролируемой информации, непродолжительный срок изучения дисциплин, большая значимость деятельно-практической составляющей оценивания. Выделены основные составляющие для формирования композиции тестовых заданий: однозначность и адекватность [5], ценность (наличие ключевых позиций по изученным темам) и соответствие цели тестирования [6], репрезентативность и динамический диапазон трудности заданий [7] и [8].

Для формирования банка заданий для итогового тестирования по дисциплине «Инженерная графика» были определены следующие формы тестовых заданий: задания с одним правильным ответом, задания с выбором нескольких правильных ответов, задания открытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной последовательности.

На основе анализа содержания дисциплины и оценки требуемых знаний, умений, навыков и приобретаемых компетенций обучающимися в процессе изучения дисциплины учебный материал дисциплины был структурирован по значимости и были выделены следующие ключевые позиции, которые будут определять содержание заданий:

- 1) общие правила выполнения чертежей: форматы, масштабы, линии, шрифты чертёжные, рамка чертежа, основная надпись;
- 2) правила выполнения геометрических построений с помощью чертёжных приборов и инструментов;
- 3) правила изображений предметов на чертеже (ГОСТ 2.305-2008 [8]); правила нанесения размеров (ГОСТ 2.307-2011 [9]), правила выполнения аксонометрических проекций (ГОСТ 2.317-2011 [10]);
- 4) правила выполнения КД (чертежей деталей, электронных моделей деталей, электронных моделей сборочных единиц, сборочных чертежей, чертежей общего вида, схем, электронных структур изделий, спецификаций);
- 5) правила выполнения изображений стандартных и типовых конструктивных и технологических элементов (резьб, проточек для выхода резьбы, канавок для выхода шлифовального круга и др.);
- 6) виды изделий; изображение соединений деталей в КД;
- 7) виды стандартных изделий и способы их обозначения и изображения в КД;
- 8) порядок чтения и выполнения КД;
- 9) способы создания КД и их элементов в САПР, способы редактирования и ассоциативной связи документов в САПР;
- 10) состав библиотек в САПР и порядок их применения;
- 11) основы стандартизации, унификации и работы с ГОСТ.

На рис. 1. показаны примеры заданий, созданных в ЭОС для итогового тестирования по дисциплине «Инженерная графика».

Вставьте пропущенные слова.

диаметр цилиндрической резьбы - диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, вписанного во впадины наружной или вершины внутренней цилиндрической резьбы.

диаметр цилиндрической резьбы - диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, описанного по вершин наружной или впадин внутренней цилиндрической резьбы.

наружный диаметр резьбы - диаметр, условно характеризующий размеры резьбы.

внутренний диаметр резьбы - диаметр воображаемого, касанного с резьбой прямого кругового цилиндра, каждая ообразующая которого пересекает профиль резьбы таким образом, что ее отрезки, образованные при пересечении с канавкой, равны половине номинального шага резьбы.

Укажите последовательность чтения чертежа общего вида.

1.

2.

3.

4. **Выяснить содержание таблицы составных частей**

5.

Изучить назначение и принцип работы изделия Изучить изображения, имеющиеся на чертеже

Установить характер соединения деталей Представить порядок сборки/разборки изделия

Укажите соответствие наименованию вида соединения и его изображения

 Выберите...

 Выберите...

условное обозначение шпильчатого соединения

условное обозначение винтового соединения

условное обозначение болтового соединения

 Выберите...

На рисунке показано соединение двух деталей

1. внахлест с сжатием

2. пайкой

3. сваркой

4. склеиванием

5. прессованием

Рабочие чертежи должны иметь все данные необходимые для изготовления, контроля и испытания изделий. Такие чертежи разрабатываются на все оригинальные и стандартные изделия, входящие в состав изделия.

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Рис. 1. Задания итоговой тестовой работы в ЭОС

В 2024 году проводилась апробация итогового тестирования по дисциплине «Инженерная графика» в КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана. Объем выборки составлял 120 испытуемых

(обучающихся), успешно сдавших все практические, домашние и лабораторные работы за семестр. Каждому обучающемуся было дано 1,5 часа для решения теста, состоящего из 50 вопросов. По итогам статистических данных была составлена матрица результатов тестирования и для каждого задания были рассчитаны индекс трудности и дискриминативность. 73 % обучающихся справились с тестовыми заданиями на 70 % и более. Наиболее сложными заданиями были задания, связанные с правилами выполнения аксонометрических проекций и обозначениями стандартных изделий в КД.

Тестирование исключает субъективизм преподавателя при оценивании, является, по мнению автора, эффективным и объективным инструментом оценивания реальных знаний и умений обучающихся с широким охватом тем и разделов дисциплины при наличии качественной апробированной базы тестовых заданий.

Подготовка и прохождение итогового тестирования по дисциплине «Инженерная графика» позволит обучающимся систематизировать свои знания по дисциплине и успешно применять их в последующих дисциплинах, курсовых и дипломных проектах. По итогам тестирования преподаватели могут определить наиболее сложные темы и разделы и скорректировать учебно-методические разработки и учебный план по дисциплине в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. М.: Стандартинформ, 2014. 15 с.
2. Лебедева О.В., Повshedная В.Ф. Электронная информационная образовательная среда и современный студент // Вестник Мининского университета. 2021. Т. 9. № 4(37). 15 с.
3. Зайчикова Н.А. Научениеметрия как исследование в рамках квалиметрического подхода // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2023. № 1-1. С. 77-80.
4. Байбаева М.Х., Каримова М.М. Квалиметрия образования как теоретико-практическое направление в педагогической науке // Вестник Карагандинского университета. Серия: Педагогика. 2024. Т. 29. № 4(116). С. 82-90.
5. Макарова Н.С., Дука Н.А., Чекалева Н.В. Дидактика высшей школы. От классических оснований к постнеклассическим перспективам. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 172 с.
6. Жданова Т.А. Инновационные подходы в дидактике высшего образования: переосмысление традиционных методов обучения в эпоху цифровых технологий в России // Управление образованием: теория и практика. 2024. № 2-2. С. 71-79.
7. Сергеева И.В. Педагогические условия использования информационных технологий в развитии исследовательских компетенций обучающихся по программе бакалавриата: дис. ... канд. пед. наук. Грозный, 2020. 231 с.
8. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М.: Центр тестирования, 2002. 240 с.
9. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения. М.: Стандартинформ, 2020. 27 с.
10. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. М.: Стандартинформ, 2012. 37 с.
11. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции М.: Стандартинформ, 2011. 13 с.

Поступила в редакцию: 14.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Сулина О.В., 2025.